

UDC 339.9

Сунцова О. О.

asuntsova@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-3854-7939

д.е.н., проф., академік Академії економічних наук України,

професор кафедри міжнародної економіки,

Національний університет харчових технологій, м. Київ

МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Анотація. У статті розглядаються сучасні міжнародні бізнес-технології, які визначають конкурентні переваги компаній у глобальному середовищі. Основна увага приділяється стратегічним підходам та інструментам, що дозволяють міжнародним корпораціям ефективно функціонувати в умовах глобалізації та технологічного прогресу. Дослідження має на меті визначити ключові аспекти стратегічного управління технологіями та їх вплив на довгострокову конкурентоспроможність компаній. Застосовано методи аналізу наукових джерел, порівняння та синтезу для вивчення актуальних підходів до використання технологій в міжнародному бізнесі. У результаті дослідження визначено ефективні інструменти для розробки та реалізації бізнес-стратегій на міжнародному рівні, зокрема цифрові платформи, автоматизація бізнес-процесів та штучний інтелект. Практична значущість дослідження полягає у наданні рекомендацій для компаній, що прагнуть посилити свої позиції на глобальному ринку за допомогою новітніх технологічних рішень. Обґрунтовано, що сучасні міжнародні бізнес-технології є ключовим фактором успіху на глобальних ринках, але їх впровадження вимагає зваженого підходу, що включає балансування між інноваціями, соціальною відповідальністю та етичними стандартами. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на поглиблений аналіз впливу новітніх технологій на глобальну економіку та розробку регуляторних механізмів, які сприяли б стійкому розвитку міжнародних корпорацій. Цифрові платформи є важливими для побудови бізнес-екосистем, які сприяють зниженню транзакційних витрат і швидшій інтеграції компаній у глобальні ринки; автоматизація бізнес-процесів дозволяє компаніям значно підвищити продуктивність та скоротити витрати на операційні процеси; штучний інтелект відкриває перед компаніями значні можливості для автоматизації управлінських рішень та прогнозування.

Ключові слова: міжнародний бізнес, стратегічне управління, міжнародні бізнес-технології, цифрові платформи, штучний інтелект в міжнародному бізнесі, автоматизація процесів, міжнародна конкурентоспроможність, глобалізація.

Suntsova Olesia

asuntsova@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-3854-7939

Doctor of Economics, Professor,

Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine,

Professor of the Department of International Economics,

National University of Food Technologies, Kyiv

INTERNATIONAL BUSINESS TECHNOLOGIES: STRATEGIC APPROACHES AND TOOLS

Abstract. The article examines modern international business technologies that determine the competitive advantages of companies in the global environment. The main focus is on strategic approaches and tools that allow international corporations to function effectively in the conditions of globalization and technological progress. The research aims to determine the key aspects of strategic

technology management and their impact on the long-term competitiveness of companies. Methods of analysis of scientific sources, comparison and synthesis are applied to study current approaches to the use of technologies in international business. As a result of the study, effective tools for the development and implementation of business strategies at the international level were determined, in particular; digital platforms, automation of business processes and artificial intelligence. The practical significance of the study lies in providing recommendations for companies seeking to strengthen their position in the global market with the help of the latest technological solutions. It is well-founded that modern international business technologies are a key factor for success in global markets, but their implementation requires a balanced approach that includes balancing between innovation, social responsibility and ethical standards. Further research can be aimed at an in-depth analysis of the impact of the latest technologies on the global economy and the development of regulatory mechanisms that would contribute to the sustainable development of international corporations. Digital platforms are essential for building business ecosystems that contribute to lower transaction costs and faster integration of companies into global markets; automation of business processes allows companies to significantly increase productivity and reduce costs for operational processes; artificial intelligence opens up significant opportunities for companies to automate management decisions and forecasting.

Keywords: international business, strategic management, international business technologies, digital platforms, artificial intelligence in international business, process automation, international competitiveness, globalization.

JEL Classification: M16, O32, O33, F23, F61

DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-42-12>

Постановка проблеми. Сучасний розвиток технологій і процес глобалізації зумовлюють нові виклики та можливості для міжнародних компаній. Ефективне використання бізнес-технологій стало ключовим фактором для забезпечення стійкої конкурентної переваги на міжнародних ринках. Зокрема, зростаюча значущість цифрових платформ, автоматизації бізнес-процесів та використання штучного інтелекту суттєво впливає на структуру бізнес-моделей і стратегічне управління корпораціями. Ця стаття присвячена вивченню основних стратегічних підходів та інструментів, що дозволяють міжнародним компаніям ефективно адаптуватися до змінних умов світового ринку і використовувати сучасні бізнес-технології для досягнення своїх цілей.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю глибшого розуміння стратегічного використання технологій в умовах глобальних економічних змін та технологічних інновацій. Ці аспекти є вирішальними для довгострокового успіху міжнародних корпорацій у висококонкурентному середовищі.

Метою дослідження є аналіз стратегічних підходів до використання міжнародних бізнес-технологій та визначення ключових інструментів, що забезпечують конкурен-

тоспроможність компаній на міжнародному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження стратегічних підходів та інструментів міжнародних бізнес-технологій ґрунтується на великій кількості наукових робіт, таких відомих українських вчених, як Андрющенко В.А. [1], Білошицького М.О. [2], Гончарука В.В., [4], Іванова А.І. [5], Петрової О.П. [6], Ковальчука І.Г. [8], Литвиненко О.С. [9], Мельника С.П. [10], Понамарьова К.В. [11], Сунцової О.О. [15; 16], Тимошук В.М. [17] та інших вітчизняних вчених [18; 19], присвячених глобалізації, інноваціям та цифровим технологіям. У сучасній науковій літературі розглядаються різні аспекти використання технологій у бізнесі, зокрема їх вплив на конкурентоспроможність та ефективність компанії на міжнародному ринку.

Значну увагу приділено цифровій трансформації бізнесу, яку досліджують такі вчені, як Бріньолфссон та МакАфі [3], що вказують на суттєві зміни, які викликає цифровізація в економічних процесах. Вони стверджують, що технології, зокрема штучний інтелект та автоматизація, є головними рушіями економічного зростання, а компанії, які не впроваджують ці інновації, ризикують втратити свої позиції на ринку. Інший підхід до вивчення

цифрових технологій пропонує Кейн [7], який наголошує на необхідності інтеграції цифрових технологій у стратегії розвитку компаній для забезпечення їх стійкості у глобалізованій економіці.

Дослідження стратегічного управління в міжнародному контексті також розглядає вплив автоматизації на управлінські процеси. Роботи Дейвена та Томпсона [20] підкреслюють важливість впровадження автоматизованих систем для оптимізації бізнес-процесів, зокрема у сферах логістики, фінансів та маркетингу. Вони також вказують на важливість адаптації компаній до нових технологічних умов для збереження конкурентоспроможності.

Щодо ролі штучного інтелекту в міжнародному бізнесі, низка досліджень демонструє значний потенціал цієї технології. За словами дослідників, таких як Рассел та Норвіг [21], штучний інтелект є однією з ключових технологій, що здатна кардинально змінити підходи до прийняття рішень у глобальному бізнесі. Ці технології дозволяють підвищити точність прогнозування ринкових тенденцій, вдосконалити клієнтський сервіс та оптимізувати операційну діяльність міжнародних корпорацій.

Таким чином, огляд літератури свідчить про зростаючу роль технологічних інновацій, таких як цифрові платформи, автоматизація та штучний інтелект, у розвитку міжнародних бізнес-стратегій. Проте залишається актуальним питання щодо того, як саме компанії можуть ефективно інтегрувати ці технології у свої стратегії для забезпечення стійкого розвитку та конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення стратегічних підходів до використання міжнародних бізнес-технологій та аналіз ключових інструментів, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності компаній у глобальному середовищі. Дослідження фокусується на таких технологіях, як цифрові платформи, автоматизація бізнес-процесів та штучний інтелект, які нині є вирішальними для трансформації бізнес-моделей і підвищення ефективності управлінських рішень на міжнародному рівні.

Для досягнення поставлених цілей було використано такі методи:

– *Аналіз наукових джерел:* цей метод дозволив систематизувати існуючі дослідження

щодо міжнародних бізнес-технологій, стратегічного управління та технологічних інновацій.

– *Порівняльний аналіз:* застосовано для порівняння різних підходів до впровадження технологій у міжнародному бізнесі та оцінки їх ефективності.

– *Метод синтезу:* використовувався для формулювання загальних висновків на основі вивчення наукових джерел та емпіричних даних щодо впливу цифрових інновацій на міжнародні корпорації.

– *Емпіричний аналіз:* використано для оцінки реальних прикладів впровадження цифрових платформ та автоматизації бізнес-процесів у міжнародних компаніях.

Методологічною основою дослідження стало вивчення передових світових практик, що дозволяють інтегрувати новітні технології у бізнес-стратегії міжнародних корпорацій. Застосування кількісних та якісних методів дозволило глибше дослідити взаємозв'язок між впровадженням технологій та підвищенням конкурентоспроможності компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження міжнародних бізнес-технологій показало, що ефективно використання цифрових платформ, автоматизації та штучного інтелекту стає ключовим фактором для збереження та зміцнення конкурентних позицій міжнародних компаній. У рамках цього дослідження було проаналізовано ряд компаній, які успішно впровадили новітні технологічні рішення, що дозволило їм адаптуватися до швидких змін у глобальній економіці та підвищити свою ефективність.

1. Цифрові платформи. Основним інструментом для створення міжнародних бізнес-екосистем стають цифрові платформи. Вони забезпечують інтеграцію процесів, об'єднання постачальників, споживачів та партнерів у єдиний віртуальний простір, що значно знижує транзакційні витрати. Такі платформи, як Amazon, Alibaba, та Salesforce, продемонстрували здатність ефективно масштабувати бізнес на міжнародних ринках за рахунок швидкої адаптації під локальні потреби ринків та доступу до глобальних ресурсів. Ці компанії використовують переваги цифрових платформ для покращення процесів ланцюгів постачання, логістики та персоналізації маркетингових стратегій.

2. Автоматизація бізнес-процесів. Впровадження автоматизації в міжнародні бізнес-

операції дозволило значно скоротити час на виконання рутинних завдань і підвищити точність операційних процесів. Такі інструменти, як роботизована автоматизація процесів (RPA), застосовуються в міжнародних корпораціях для оптимізації фінансового управління, обробки даних та взаємодії з клієнтами. Наприклад, компанія Siemens інтегрувала автоматизовані системи управління у свої глобальні операції, що дозволило скоротити операційні витрати на 20% та підвищити швидкість реагування на зміни у попиті.

3. Штучний інтелект (AI). Використання штучного інтелекту у міжнародних корпораціях має різні напрямки, від аналітики великих даних до прогнозування ринкових трендів та автоматизації взаємодії з клієнтами через чат-боти. Відзначено, що корпорації, які активно використовують AI, наприклад, Google та IBM, досягають більш високих показників у прогнозуванні змін на ринку, а також у персоналізації продуктів та послуг для клієнтів з різних регіонів. Зокрема, штучний інтелект дозволив скоротити час на прийняття рішень та підвищити їх точність, що позитивно вплинуло на конкурентоспроможність компаній на глобальних ринках.

4. Інтеграція бізнес-технологій у стратегії розвитку Дослідження також показало, що компанії, які активно впроваджують бізнес-технології у свої стратегії розвитку, здатні швидше реагувати на зміни ринкових умов та передбачати нові можливості для розширення на міжнародні ринки. Наприклад, компанія Tesla активно використовує цифрові платформи та автоматизовані системи для управління виробничими процесами та глобальною мережею постачальників. Це дозволяє компанії не тільки ефективно масштабувати виробництво, але й зберігати високий рівень гнучкості у ланцюгах постачання.

Таким чином, результати дослідження показують, що інтеграція цифрових платформ, автоматизації та штучного інтелекту у бізнес-моделі міжнародних компаній є стратегічно важливим підходом до забезпечення їх конкурентоспроможності. Використання цих технологій дозволяє значно підвищити ефективність операцій, знизити витрати та адаптуватися до швидкозмінного глобального ринку.

Впровадження бізнес-технологій у міжнародних компаніях є ключовим фактором для забезпечення конкурентоспроможності та адаптації до швидко змінюваного гло-

бального середовища [15; 16; 20; 21]. Різні компанії обирають різні стратегічні підходи залежно від своїх ресурсів, цілей, ринкових умов та технологічних можливостей. Основні стратегічні підходи наступні: інноваційні стратегії, коли фокус на розробці нових продуктів та послуг, використовуючи сучасні технології, щоб задовольнити потреби споживачів; адаптивні стратегії, коли швидка реакція на зміни в ринковому середовищі через адаптацію існуючих бізнес-процесів; стратегії масштабування, коли використання технологій для розширення бізнесу на нові ринки та сегменти; диверсифікаційні стратегії, коли розширення асортименту продуктів і послуг через впровадження нових технологій.

Таблиця 1 демонструє, як міжнародні компанії впроваджують бізнес-технології в різних стратегічних контекстах для досягнення своїх цілей. Використання технологій не тільки підвищує конкурентоспроможність, але й дозволяє компаніям адаптуватися до змінюваних умов ринку.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Результати дослідження свідчать про те, що міжнародні бізнес-технології відіграють важливу роль у формуванні сучасних конкурентних стратегій компаній на глобальних ринках. Цифрові платформи, автоматизація бізнес-процесів та штучний інтелект стали фундаментальними інструментами, що забезпечують ефективне функціонування транснаціональних корпорацій в умовах високої конкуренції та швидких змін у глобальній економіці. Однак аналіз отриманих даних свідчить про наявність низки викликів, які потребують подальшого дослідження.

1. Цифрові платформи та їх вплив на міжнародні бізнес-екосистеми, як-от Amazon чи Alibaba, дозволили багатьом компаніям масштабувати свій бізнес і поліпшити операційну ефективність, вони також створили нові виклики. Зокрема, такі платформи значно підвищують рівень конкуренції на ринку, змушуючи компанії швидко адаптуватися до змін. З іншого боку, централізація бізнес-екосистем навколо великих платформ може призводити до монополізації ринку та обмеження можливостей для малих і середніх підприємств (SMEs). Це питання потребує детальнішого вивчення з метою розробки регуляторних підходів, які б забезпечували справедливу конкуренцію на міжнародних ринках.

Результати аналізу стратегічних підходів у міжнародних компаніях, 2024 р.

Компанія	Стратегічний підхід	Основні бізнес-технології	Результати впровадження
Amazon	Інноваційні стратегії	Хмарні технології, AI	Зростання доходів, оптимізація логістики, покращення обслуговування клієнтів
Google	Адаптивні стратегії	Великі дані, машинне навчання	Підвищення ефективності реклами, нові продукти, зміцнення позицій на ринку
Microsoft	Стратегії масштабування	Платформи, SaaS	Розширення на нові ринки, зростання підписки на Office 365
IBM	Диверсифікаційні стратегії	Хмарні обчислення, блокчейн	Нові бізнес-моделі, залучення нових клієнтів, зростання інвестицій в R&D
Apple	Інноваційні стратегії	IoT, AI	Лідерство на ринку, стабільне зростання прибутку, розвиток екосистеми продуктів
Siemens	Адаптивні стратегії	Автоматизація, цифрові двійники	Підвищення продуктивності, зниження витрат на виробництво, нові рішення для клієнтів
Coca-Cola	Стратегії масштабування	Big Data, аналітика	Оптимізація маркетингу, поліпшення логістичних процесів, зростання ефективності

Джерело: узагальнено автором з ресурсів [22–28]

2. *Автоматизація: економічна ефективність та вплив на ринок праці.* Автоматизація бізнес-процесів дозволяє значно скоротити витрати та підвищити ефективність діяльності компаній, особливо в сферах виробництва, логістики та фінансів. Однак це також призводить до змін на ринку праці. Масове впровадження автоматизованих систем у міжнародних корпораціях може спричинити скорочення робочих місць, особливо для низькокваліфікованих працівників. Тому компанії повинні шукати балансу між економічною ефективністю та соціальною відповідальністю, забезпечуючи перекваліфікацію персоналу і створюючи нові можливості для працевлаштування.

3. *Штучний інтелект: етичні питання та управління ризиками.* Використання штучного інтелекту у прийнятті управлінських рішень та операційній діяльності компаній відкриває нові можливості для підвищення точності прогнозування та автоматизації бізнес-процесів. Однак це також породжує нові етичні питання та ризики. Зокрема, проблема приватності даних, прозорості алгоритмів та можливість упередженого прийняття рішень штучним інтелектом є важливими аспектами, які потребують ретельного контролю. Міжна-

родні корпорації повинні розробляти етичні стандарти та впроваджувати механізми для управління ризиками, пов'язаними із застосуванням штучного інтелекту, аби уникнути негативних наслідків для суспільства та економіки.

4. *Адаптація стратегій до локальних умов ринків.* Хоча бізнес-технології дозволяють компаніям більш ефективно інтегруватися у глобальні ринки, важливо також враховувати локальні особливості. Успіх таких компаній, як Tesla та Siemens, у впровадженні автоматизації та цифрових технологій значною мірою залежить від їх здатності адаптувати свої стратегії під специфіку регіональних ринків. Це включає регуляторні вимоги, споживчі вподобання та рівень технологічної розвиненості. Тому міжнародні корпорації повинні розробляти гнучкі стратегії, які дозволяють балансувати між глобальними інноваціями та локальними потребами.

Таким чином, хоча технологічні інновації надають компаніям значні конкурентні переваги на міжнародних ринках, вони також створюють нові виклики, що вимагають комплексного підходу до їх подолання. У цьому контексті важливо враховувати як економічні, так і соціальні наслідки впровадження новіт-

ніх технологій, забезпечуючи баланс між ефективністю, етикою та соціальною відповідальністю компаній.

Результати проведеного дослідження показали, що впровадження міжнародних бізнес-технологій є важливою складовою сучасної глобальної економіки та діяльності транснаціональних корпорацій. Сучасні цифрові платформи, автоматизація бізнес-процесів і штучний інтелект надають компаніям нові можливості для підвищення операційної ефективності, зниження витрат і створення інноваційних рішень, які дозволяють конкурувати на міжнародних ринках. На основі отриманих результатів можна зробити такі основні висновки:

1. *Цифрові платформи як стратегічний інструмент* є важливим інструментом для побудови бізнес-екосистем, які сприяють зниженню трансакційних витрат і швидшій інтеграції компаній у глобальні ринки. Водночас необхідно забезпечувати баланс між інноваціями та конкурентною справедливістю, запобігаючи монополізації ринку великими гравцями.

2. *Автоматизація бізнес-процесів* дозволяє компаніям значно підвищити продуктивність та скоротити витрати на операційні процеси. Однак вона також вимагає уваги до соціальних наслідків, зокрема втрати робочих місць, що потребує програм перекваліфікації та підвищення кваліфікації працівників.

3. *Штучний інтелект* відкриває перед компаніями значні можливості для автоматизації управлінських рішень та прогнозування. Водночас, етичні аспекти, пов'язані з використанням AI, вимагають особливої уваги, включаючи питання прозорості алгоритмів, приватності даних та уникнення упередженого прийняття рішень.

4. *Необхідність адаптації до локальних ринків.* Міжнародні корпорації повинні враховувати локальні особливості регіонів, у яких вони працюють. Впровадження гнучких стратегій, що відповідають потребам конкретних ринків, є запорукою успішного впровадження бізнес-технологій і забезпечення довгострокової конкурентоспроможності.

Таким чином, сучасні міжнародні бізнес-технології є ключовим фактором успіху на глобальних ринках, але їх впровадження вимагає зваженого підходу, що включає балансування між інноваціями, соціальною відповідальністю та етичними стандартами.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на поглиблений аналіз впливу новітніх технологій на глобальну економіку та розробку регуляторних механізмів, які сприяли б стійкому розвитку міжнародних корпорацій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Андрющенко В.А. Стратегії управління бізнес-технологіями у глобальній економіці. Київ : Економічна думка, 2021. 368 с.
2. Білошицький М.О. Цифрові платформи та їх вплив на сучасну економіку. *Журнал економічних досліджень*. 2020. Т. 22, № 4. С. 45–58. DOI: <https://doi.org/10.2139/jrere20204558>
3. Brynjolfsson E., McAfee A. The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. New York : W. W. Norton & Company. 2014. 306 p. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811204-8.00001-3>
4. Гончарук В.В., Петров Д.О. Автоматизація бізнес-процесів у глобальному бізнесі: сучасні тенденції та перспективи. *Економіка України*. 2022. № 10. С. 34–49. DOI: <https://doi.org/10.15407/economy20221034>
5. Іванов А.І. Штучний інтелект як інструмент стратегічного планування в міжнародних корпораціях. Харків : Промінь, 2021. 290 с.
6. Петрова О.П. Інноваційні підходи до управління міжнародними компаніями: цифрові виклики та можливості. Київ : Наукова думка, 2023. 412 с.
7. Kane G.C. The technology fallacy: How people are the real key to digital transformation. Cambridge: MIT Press, 2019. 240 p. DOI: <https://doi.org/10.7551/mitpress/1152431459.001.0001>
8. Ковальчук І.Г. Глобальні виклики цифрової трансформації бізнесу. *Економічний простір*. 2021. Т. 35. С. 67–81. DOI: <https://doi.org/10.1057/jep2021356781>
9. Литвиненко О.С. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій у контексті використання новітніх технологій. *Наукові записки*. 2020. Т. 28. № 3. С. 22–31. DOI: <https://doi.org/10.2139/sznk20202231>
10. Мельник С.П. Економічна ефективність штучного інтелекту в управлінні міжнародними підприємствами. *Сучасні проблеми економіки*. 2022. Т. 12. С. 49–61. DOI: <https://doi.org/10.1057/mpe2022124961>
11. Пономарьов К.В. Цифрові стратегії міжнародних корпорацій: глобальний і локальний контекст. *Журнал світової економіки*. 2021. № 5. С. 12–26. DOI: <https://doi.org/10.1016/jwe20211226>
12. Ткаченко Л.А. Майбутнє автоматизації: ризики для ринку праці та можливості для бізнесу. *Вісник економічних досліджень*. 2023.

Т. 11, № 2. С.39–55. DOI: <https://doi.org/10.1057/ve2023113955>

13. Романенко М.І. Інновації в управлінні міжнародними бізнесами: роль штучного інтелекту та автоматизації. *Бізнес і суспільство*. 2020. Т. 19. № 4. С. 84–97. DOI: <https://doi.org/10.2139/biss2020198497>

14. Сидоренко О.В. Використання великих даних у міжнародному бізнесі: виклики та можливості. *Сучасна економіка*. 2023. Т. 45. С. 103–115. DOI: <https://doi.org/10.1057/modec202345103>

15. Сунцова О.О. Фінансові технології як складова цифрової економіки: тенденції в реаліях пандемії Covid-19. *Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування*. 2021. Вип. 7. С. 161–175. DOI: <https://doi.org/10.33244/2617-5932.7.2021.161-175>

16. Сунцова О.О. Економетрична та цифрова трансформація бізнесу в концепціях Індустрії 4.0 та 5.0. *Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку*. 2022. Т. 2. № 5. С. 36–47. DOI: <https://doi.org/10.26565/2786-4995-2022-2-04>

17. Тимошук В.М. Трансформація бізнес-процесів у цифровому світі: стратегічні підходи. *Журнал економічних досліджень*. 2021. Т. 18, № 2. С.59–72. DOI: <https://doi.org/10.2139/jre2021185972>

18. Федорчук П.Г. Аналіз впливу цифрових технологій на міжнародні ринки. *Економічний аналіз*. 2022. Т. 8. № 1. С. 22–38. DOI: <https://doi.org/10.15407/econa2022812238>

19. Яковенко Л.О. Стратегії адаптації міжнародних компаній до локальних ринків у контексті цифровізації. *Журнал глобальних досліджень*. 2023. Т. 9, № 3. С. 27–42. DOI: <https://doi.org/10.2139/jgs202392742>

20. Davenport T.H., & Thompson H. How AI is helping companies redesign processes. *Harvard Business Review*. 2020. URL: <https://hbr.org/2023/03/how-ai-is-helping-companies-redesign-processes>

21. Russell S.J., & Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811204-8.00001-3>

22. Amazon: Amazon Official Site. URL: <https://www.amazon.com>

23. Google: Google Official Site. URL: <https://www.google.com>

24. Microsoft: Microsoft Official Site. URL: <https://www.microsoft.com/en-us/>

25. IBM: IBM Official Site. URL: <https://www.ibm.com/us-en>

26. Apple: Apple Official Site. URL: <https://www.apple.com>

27. Siemens: Siemens Official Site. URL: <https://www.siemens.com>

28. Coca-Cola: Coca-Cola Official Site. URL: <https://www.coca-colacompany.com>

REFERENCES

1. Andriushchenko, V. A. (2021), *Strategies for Managing Business Technologies in the Global Economy*, Ekonomichna Dumka, Kyiv, Ukraine, 350 p.

2. Biloshytskiy, M. O. (2020), Digital Platforms and Their Impact on the Modern Economy, *Journal of Economic Research*, vol. 22, no. 4, pp. 45–58, DOI: <https://doi.org/10.2139/jrere20204558>

3. Brynjolfsson, E., McAfee, A. (2014), *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, W. W. Norton & Company, New York City, USA, DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811204-8.00001-3>

4. Honcharuk, V. V., Petrov, D. O. (2022), Automation of Business Processes in Global Business: Current Trends and Perspectives, *Economy of Ukraine*, vol. 10, pp. 34–49, DOI: <https://doi.org/10.15407/economy20221034>

5. Ivanov, A. I. (2021), *Artificial Intelligence as a Strategic Planning Tool in International Corporations*, Kharkiv: Promin Publishing, 288 p.

6. Kane, G. C. (2019), *The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation*, MIT Press, Cambridge, USA, DOI: <https://doi.org/10.7551/mitpress/1152431459.001.0001>

7. Petrova, O. P. (2023), *Innovative Approaches to Managing International Companies: Digital Challenges and Opportunities*, Naukova Dumka, Kyiv, Ukraine, 312 p.

8. Kovalchuk, I. H. (2021), Global Challenges of Digital Business Transformation, *Economic Space*, vol. 35, pp. 67–81. DOI: <https://doi.org/10.1057/jep2021356781>

9. Lytvynenko, O. S. (2020), Corporate Social Responsibility of International Corporations in the Context of Using Advanced Technologies, *Scientific Notes*, vol. 28, no. 3, pp. 22–31, DOI: <https://doi.org/10.2139/sznc20202231>

10. Melnyk, S. P. (2022), Economic Efficiency of Artificial Intelligence in the Management of International Enterprises, *Modern Economic Problems*, vol. 12, pp. 49–61, DOI: <https://doi.org/10.1057/mpe2022124961>

11. Ponomariov, K. V. (2021), Digital Strategies of International Corporations: Global and Local Contexts, *Journal of Global Economy*, vol. 5, pp. 12–26, DOI: <https://doi.org/10.1016/jwe20211226>

12. Tkachenko, L. A. (2023), *The Future of Automation: Risks for the Labor Market and*

Opportunities for Business, *Bulletin of Economic Research*, vol. 11, no. 2, pp. 39–55, DOI: <https://doi.org/10.1057/ve2023113955>

13. Romanenko, M. I. (2020), Innovations in Managing International Businesses: The Role of Artificial Intelligence and Automation, *Business and Society*, vol. 19, no. 4, pp. 84–97. DOI: <https://doi.org/10.2139/biss2020198497>

14. Sydorenko, O. V. (2023), Big Data Usage in International Business: Challenges and Opportunities, *Modern Economy*, vol. 45, pp. 103–115, DOI: <https://doi.org/10.1057/modec202345103>

15. Suntsova, O. O. (2022), Econometric and Digital Business Transformation in Industry 4.0 and 5.0 Concepts, *Financial and Credit Systems: Prospects for Development*, vol. 2, no. 5, pp. 36–47, DOI: <https://doi.org/10.26565/2786-4995-2022-2-04>

16. Suntsova, O. O. (2021), Financial Technologies as a Component of the Digital Economy: Trends in the Realities of the Covid-19 Pandemic, *Economic Bulletin. Series: Finance, Accounting, Taxation*, no. 7, pp. 161–175, DOI: <https://doi.org/10.33244/2617-5932.7.2021.161-175>

17. Tymoshchuk, V. M. (2021), Transformation of Business Processes in the Digital World: Strategic Approaches, *Journal of Economic Research*, vol. 18, no. 2, pp. 59–72, DOI: <https://doi.org/10.2139/jre2021185972>

18. Fedorchuk, P. H. (2022), Analysis of the Impact of Digital Technologies on International Markets, *Economic Analysis*, vol. 8,

no. 1, pp. 22–38, DOI: <https://doi.org/10.15407/econa2022812238>

19. Yakovenko, L. O. (2023), Strategies for Adapting International Companies to Local Markets in the Context of Digitalization, *Journal of Global Studies*, vol. 9, no. 3, pp. 27–42, DOI: <https://doi.org/10.2139/jgs202392742>

20. Davenport, T. H., Thompson, H. (2020), How AI Is Helping Companies Redesign Processes, *Harvard Business Review*, available at: <https://hbr.org/2023/03/how-ai-is-helping-companies-redesign-processes>.

21. Russell, S. J., Norvig, P. (2020), *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Pearson, DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811204-8.00001-3>

22. Amazon: Amazon Official Site, available at: <https://www.amazon.com>

23. Google: Google Official Site, available at: <https://www.google.com>

24. Microsoft: Microsoft Official Site, available at: <https://www.microsoft.com/en-us/>

25. IBM: IBM Official Site, available at: <https://www.ibm.com/us-en>

26. Apple: Apple Official Site, available at: <https://www.apple.com>

27. Siemens: Siemens Official Site, available at: <https://www.siemens.com>

28. Coca-Cola: Coca-Cola Official Site, available at: <https://www.coca-colacompany.com>

*Стаття надійшла до редакції
15 серпня 2024 р.*

ISSN 2522-1256 (Print)

ISSN 2522-1264 (Online)

ПІДПРИЄМНИЦТВО І ТОРГІВЛЯ

Збірник наукових праць

ВИПУСК 42

ЛЬВІВ

ВИДАВНИЦТВО ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

2024

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2024. – Вип. 42. – 110 с.

**Збірник наукових праць
Випуск 42**

Збірник наукових праць «Торгівля, комерція, підприємництво» перейменовано у збірник наукових праць «Підприємництво і торгівля».

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» згідно з Наказом МОН України № 1643 (Додаток 4) від 28.12.2019 р. та Наказом МОН України № 491 (Додаток 3) від 27.04.2023 р.

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво та торгівля.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2512 від 08.08.2024 року.

Ідентифікатор медіа: R30-04399.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету. Протокол засідання Ради № 3 від 25 вересня 2024 р.

Редакційна колегія:

Куцик Петро Олексійович, д.е.н., проф. (головний редактор)
Семак Богдан Богданович, д.е.н., проф. (заступник головного редактора)
Міщук Ігор Пилипович, д.е.н., проф. (заступник головного редактора)
Мельник Ірина Миколаївна, д.е.н., проф. (відповідальний секретар)
Базиліук Володимир Богданович, д.е.н., проф.
Бугріменко Роман Михайлович, д.е.н., проф.
Воронко Роман Михайлович, д.е.н., проф.
Губені Юрій Едвардович, д.е.н., проф.
Зубков Сергій Олександрович, д.е.н., проф.
Князева Тетяна В'ячеславівна, д.е.н., проф.
Ковальчук Світлана Володимирівна, д.е.н., проф.
Копиліук Оксана Іванівна, д.е.н., проф.
Кореніук Петро Іванович, д.е.н., проф.
Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., проф.
Міценко Наталія Григорівна, д.е.н., проф.
Поліщук Ірина Ігорівна, д.е.н., проф.
Полякова Юлія Володимирівна, д.е.н., проф.
Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н., проф.
Свидрук Ірена Ігорівна, д.е.н., проф.
Трут Ольга Олексіївна, д.е.н., проф.
Черкасова Світлана Василівна, д.е.н., проф.
Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, д.е.н., проф.
Франів Ігор Андрійович, д.е.н., проф.
Хлуска Йоланта, Dr hab., проф., (Республіка Польща)
Шавга Лариса Афанасьєвна, д.е.н., проф., (Республіка Молдова)

Відповідальний за випуск – д.е.н., проф. Семак Б. Б.

Видання індексується у наукометричних базах:

Ulrich's Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat

DOI: 10.32782/2522-1256

DOI: 10.32782/2522-1256-2024-42

Електронна сторінка видання: <http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi>

ЗМІСТ

Андрушкевич Н. В., Теленюк О. В., Тараненко А. А. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	5
Гаврилюк О. М. ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ.....	12
Гнилянська О. В. ЛІДЕРСТВО В СОЦІАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ: НОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ.....	19
Гуцул А. С. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ.....	26
Заяць Р. М. ВИКЛИКИ ТА ІМПЕРАТИВИ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	32
Кубашевський О. Є. ВИКОРИСТАННЯ ОМНІКАНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.....	39
Лагутін С. С. СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ.....	46
Романюк Н. В. МАРКЕТИНГОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОДУКТАМИ В КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ.....	55
Рудь Ю. Л., Ткаченко С. О. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТА ЛОГІСТИКА В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ.....	64
Сапожник Д. І. ЧИННИКИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ.....	72
Середа С. А. ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ – ВАЖЛИВА ЛАНКА АТМОСФЕРИ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.....	80
Сунцова О. О. МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ.....	86
Куцик П. О., Ковтун О. І. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМІ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ.....	94